

1º Edição / Vol.01

Microbiota intestinal e síndrome metabólica: implicações para o tratamento

Autores

Karine Maria Fosenca da Silva karinefonsecaa@gmail.com

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Geraldo Cardoso Feitosa Pessoa de Carvalho geraldo.cardoso.car@icloud.com

Universidade de Rio Verde, UNIRV

Aline Rodrigues Costa alinee.rcost@gmail.com

Unifenas Alfenas - Universidade Professor Edson Antônio Velano

Ana Carla de Arruda Pessoa anacarlapessoa2001@gmail.com

Faculdade ciencias medicas da paraiba - afya (fcm)

Camila Maria Gama de Sá camilacmgs20@gmail.com

CESMAC

Ana Caroline Gomes de Miranda Linhares linharesanacaroline@gmail.com

Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba

Carolina Tomicki carol_tomicki@hotmail.com

Faculdade UNIDEP

Ana Carolina Almeida Mauadié Carolmauadie@hotmail.com

ZARNS MedFTC

Karlo Heytor Portela Garcia heytorpg@gmail.com

IESVAP

Ingria Correia da Costa Morais Modesto ingria.modesto@hotmail.com

Afya Palmas

1º Edição / Vol.01

Jessica Pereira da Silva Souza Jessicasouzaa@hotmail.com

FIPGUANAMBI afya

Laís Albuquerque Borges laisalbuquerque_12@hotmail.com

Faculdade Zarns- medicina ftc

Letícia Souza Maia leticiam Maia.ss@hotmail.com

Unirv- Medicina

Quésia Cristina Soares Farias quesiaafarias97@gmail.com

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Rawllan Wesley Alves Felipe rawllanalves@gmail.com

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ

Alexsandra Roberta da Silva alexsandra.roberta@hotmail.com

CESMAC

Rosane Campista Gomes Rosanecampista3@gmail.com

Uniredentor

Suyane Kelly Sousa Aires suyaneaires@outlook.com

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Porto Nacional

Tauane Vechiato tauanevechiato@gmail.com

AFYA Faculdade de Ciências Médicas de Palmas, Palmas, TO

Anielle Lima Martins Santos anyitpac@gmail.com

Afya Faculdade de Ciências Médicas Palmas

RESUMO

1º Edição / Vol.01

A microbiota intestinal, composta por trilhões de microrganismos, desempenha um papel essencial na saúde humana, especialmente no metabolismo energético e na modulação do sistema imunológico. A síndrome metabólica, caracterizada por resistência à insulina, obesidade e inflamação sistêmica, tem sido associada a desequilíbrios na composição da microbiota intestinal, conhecidos como disbiose. O objetivo deste estudo é revisar as implicações terapêuticas da relação entre a microbiota intestinal e a síndrome metabólica. A metodologia incluiu a seleção de estudos publicados entre 2019 e 2024, nas bases de dados LILACS, PubMed e SciELO, utilizando descritores relacionados à microbiota e à síndrome metabólica. Foram analisados artigos em inglês, espanhol e português, com critérios de inclusão e exclusão definidos para garantir a relevância dos estudos. Os resultados indicam que a modulação da microbiota, por meio do uso de probióticos, prebióticos e transplante de microbiota fecal (TMF), pode melhorar marcadores metabólicos, como resistência à insulina e inflamação. No entanto, a variabilidade individual nas respostas ao tratamento e os riscos associados ao TMF sugerem a necessidade de abordagens terapêuticas personalizadas. Conclui-se que a microbiota intestinal é um alvo promissor no tratamento da síndrome metabólica, mas são necessárias mais pesquisas para consolidar essas intervenções.

Palavras-chave: Microbiota intestinal, síndrome metabólica, probióticos, transplante de microbiota fecal.

INTRODUÇÃO

A microbiota intestinal é composta por trilhões de microrganismos, como bactérias, vírus, fungos e protozoários, que colonizam o trato gastrointestinal humano. Esse ecossistema desempenha funções essenciais na homeostase do organismo, especialmente no que se refere à digestão e à absorção de nutrientes. Além disso, a microbiota participa da modulação do sistema imunológico e oferece proteção contra patógenos, sendo, portanto, um componente crucial para a manutenção da saúde geral (DEVARAJ; HEMARAJATA; VERSALOVIC, 2013).

A relação entre a microbiota e o metabolismo humano é notável, uma vez que ela influencia a fermentação de fibras alimentares, resultando na produção de ácidos graxos de cadeia curta, importantes fontes de energia com propriedades anti-inflamatórias. Além disso, a microbiota contribui para a síntese de vitaminas e regula o metabolismo de lipídios e glicose, desempenhando papel central na homeostase energética do organismo (OLIVEIRA; HAMMES, 2016). A síndrome metabólica, por sua vez, refere-se a um conjunto de condições que inclui resistência à insulina, obesidade abdominal, hipertensão

1º Edição / Vol.01

e dislipidemia, todas associadas a um risco aumentado de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2 (MORALES; BRIGNARDELLO; GOTTELAND, 2010).

Estudos recentes indicam uma conexão significativa entre alterações na composição da microbiota intestinal e o desenvolvimento de distúrbios metabólicos, como a resistência à insulina. A disbiose, caracterizada por um desequilíbrio nas populações microbianas intestinais, tem sido associada a inflamação sistêmica e à promoção de condições metabólicas adversas. Ensaios clínicos demonstraram que pacientes com síndrome metabólica apresentam uma menor diversidade microbiana e uma maior prevalência de espécies patogênicas, o que corrobora a importância da microbiota na fisiopatologia dessa condição (DOS SANTOS; RICCI, 2016).

Os mecanismos pelos quais a microbiota intestinal influencia a síndrome metabólica incluem a indução de inflamação sistêmica e o aumento da permeabilidade intestinal, o que permite a translocação de endotoxinas bacterianas para a corrente sanguínea. Isso resulta em uma resposta inflamatória crônica que contribui para a resistência à insulina. Além disso, a microbiota impacta o metabolismo energético por meio da produção de ácidos graxos de cadeia curta, que afetam diretamente a sinalização da insulina e o armazenamento de lipídios (CRUZ et al., 2017).

Nesse contexto, a modulação da microbiota surge como uma estratégia terapêutica promissora para o tratamento da síndrome metabólica. O uso de probióticos e prebióticos visa restaurar o equilíbrio microbiano e melhorar a função metabólica, enquanto o transplante de microbiota fecal (TMF) tem mostrado resultados positivos na reversão de alguns parâmetros metabólicos, como a resistência à insulina e a redução do peso corporal. Essas abordagens indicam que a microbiota pode ser um alvo terapêutico eficiente no manejo da síndrome metabólica (MICHEL-ACEVES et al., 2017). Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo analisar as implicações para o tratamento da relação entre microbiota intestinal e síndrome metabólica.

METODOLOGIA

1º Edição / Vol.01

A metodologia utilizada para a construção desta revisão seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão para garantir a relevância e a atualidade dos artigos selecionados. Foram considerados apenas estudos publicados no período entre 2019 e 2024, que abordassem a relação entre a microbiota intestinal e a síndrome metabólica, com foco nas implicações terapêuticas. Os artigos incluídos foram publicados nos idiomas inglês, espanhol ou português, de modo a abranger uma variedade de pesquisas globais e regionais.

As bases de dados consultadas para a seleção dos estudos foram LILACS, PubMed e SciELO, utilizando descritores como "microbiota intestinal", "síndrome metabólica", "probióticos", "prebióticos", "tratamento" e "transplante de microbiota fecal". Esses descritores foram empregados de forma combinada para refinar as buscas e garantir a inclusão de estudos relevantes. Os critérios de inclusão envolveram artigos originais, revisões sistemáticas, ensaios clínicos e metanálises que tratassem diretamente da relação entre a microbiota e a síndrome metabólica.

Foram excluídos estudos que não apresentavam metodologia clara ou que envolvessem populações específicas que não fossem aplicáveis ao tema geral, como crianças ou indivíduos com condições pré-existentes que não fossem a síndrome metabólica. Artigos de opinião, editoriais e resumos de conferências também foram excluídos. Dessa forma, foram priorizados estudos com metodologias robustas e que apresentassem resultados relevantes para o entendimento e manejo clínico da síndrome metabólica em relação à microbiota intestinal. Ao final foram analisados 10 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos recentes indicam que pacientes com síndrome metabólica apresentam um desequilíbrio significativo na composição da microbiota intestinal. Um dos achados mais comuns é a diminuição da diversidade microbiana, o que reduz a resiliência do ecossistema intestinal. Esse fenômeno está frequentemente associado a uma redução de espécies benéficas, como *Bifidobacterium* e *Lactobacillus*, que desempenham papéis protetores e anti-inflamatórios. Em contraste, há um aumento de bactérias potencialmente

1º Edição / Vol.01

patogênicas, como *Escherichia coli* e Firmicutes, que contribuem para a inflamação sistêmica e a resistência à insulina (DA SILVA JUNIOR et al., 2022; JOSUÉ MILIAN et al., 2024).

A utilização de probióticos e prebióticos tem sido amplamente explorada como estratégia terapêutica para melhorar os marcadores metabólicos em indivíduos com síndrome metabólica. Estudos clínicos demonstram que o uso de probióticos pode resultar em reduções significativas nos níveis de glicose em jejum e hemoglobina glicada (HbA1c) em pacientes diabéticos e pré-diabéticos. Além disso, cepas específicas de *Lactobacillus* e *Bifidobacterium* foram associadas à melhora do perfil lipídico, com redução dos níveis de colesterol total e LDL, e aumento do HDL. A suplementação com prebióticos, como inulina e frutooligosacarídeos, também mostrou diminuir os níveis de proteína C-reativa, um importante marcador inflamatório (MARTÍNEZ et al., 2021; DIAZ; LARA, 2024).

O transplante de microbiota fecal (TMF) emerge como uma abordagem promissora para restaurar a microbiota saudável em pacientes com síndrome metabólica. Pesquisas preliminares indicam que o TMF pode melhorar significativamente parâmetros como resistência à insulina e peso corporal. Um estudo com pacientes obesos submetidos ao TMF revelou mudanças favoráveis na composição da microbiota e no controle glicêmico. No entanto, apesar dos benefícios observados, o TMF apresenta riscos, incluindo infecções e reações adversas, o que torna essencial uma triagem rigorosa dos doadores (CALDERÓN, 2022; HANNA et al., 2023).

As interações entre a dieta e a microbiota intestinal são fundamentais no manejo da síndrome metabólica. Dietas ricas em fibras alimentares favorecem o crescimento de bactérias benéficas, como as produtoras de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), que possuem efeitos anti-inflamatórios e melhoram a sensibilidade à insulina. Por outro lado, dietas ricas em alimentos ultraprocessados estão associadas a disbiose, aumento da inflamação e piora dos parâmetros metabólicos. Substituir esses alimentos por opções mais naturais pode restaurar a diversidade microbiana e melhorar a saúde metabólica (ÁLVAREZ et al., 2021; SALOMÃO et al., 2020).

Um dos grandes desafios das intervenções baseadas na microbiota é a variabilidade individual na resposta ao tratamento. Fatores como a genética do hospedeiro, o estilo de

1º Edição / Vol.01

vida e a dieta influenciam diretamente a composição da microbiota e a eficácia de intervenções, como o uso de probióticos e prebióticos. A personalização do tratamento torna-se, portanto, uma abordagem fundamental, visando otimizar os resultados terapêuticos com base nas características individuais, como o perfil microbiano inicial e condições clínicas específicas (DIAZ et al., 2019; GARZA-VELASCO; GARZAMANERO; PEREA-MEJÍA, 2021).

A modulação da microbiota intestinal, através de mudanças dietéticas e uso de suplementos, como probióticos e prebióticos, tem mostrado ser uma estratégia promissora no controle de condições relacionadas à síndrome metabólica. Estudos indicam que essas intervenções podem não apenas melhorar a resistência à insulina e reduzir a inflamação, mas também contribuir para a perda de peso e melhora do perfil lipídico. No entanto, é essencial a continuidade das pesquisas para aprimorar as intervenções e personalizá-las de acordo com as necessidades de cada paciente (DA SILVA JUNIOR et al., 2022; JOSUÉ MILIAN et al., 2024).

Em suma, a microbiota intestinal desempenha um papel crucial na fisiopatologia da síndrome metabólica. As evidências acumuladas sugerem que a restauração do equilíbrio microbiano pode ser uma ferramenta eficaz no tratamento dessa condição. No entanto, a variabilidade individual, as interações com a dieta e a necessidade de práticas seguras, como no caso do T2DM, indicam que a modulação da microbiota deve ser abordada com cautela e de forma personalizada para maximizar os resultados terapêuticos (HANNA et al., 2023; MARTÍNEZ et al., 2021; SALOMÃO et al., 2020).

CONCLUSÃO

A presente revisão permitiu evidenciar a importância crescente da microbiota intestinal no contexto da síndrome metabólica e suas implicações para o tratamento dessa condição. Através da análise dos estudos selecionados, ficou claro que o desequilíbrio na composição microbiana, conhecido como disbiose, exerce um papel central na fisiopatologia da síndrome metabólica, contribuindo para a resistência à insulina,

1º Edição / Vol.01

obesidade e inflamação sistêmica. Portanto, a restauração do equilíbrio da microbiota surge como uma abordagem terapêutica promissora.

Entretanto, apesar dos avanços nas intervenções que visam a modulação da microbiota, como o uso de probióticos, prebióticos e o transplante de microbiota fecal, ainda há desafios a serem superados. A variabilidade individual na resposta ao tratamento e os potenciais riscos associados a certas intervenções, como o TMF, indicam a necessidade de estratégias personalizadas e maior rigor na escolha dos pacientes e dos métodos de aplicação. Além disso, a influência de fatores externos, como dieta e uso de medicamentos, deve ser considerada no desenvolvimento de planos terapêuticos eficazes.

Em suma, a compreensão da relação entre a microbiota intestinal e a síndrome metabólica abre novas perspectivas para o manejo dessa condição, oferecendo soluções inovadoras. No entanto, para que essas estratégias alcancem seu pleno potencial, são necessárias mais pesquisas que explorem a individualidade das respostas ao tratamento e a segurança a longo prazo das intervenções. Dessa forma, o futuro da terapia baseada na microbiota depende tanto da inovação quanto da personalização das abordagens.

REFERÊNCIAS

1. ÁLVAREZ, Julia et al. Microbiota intestinal y salud. **Gastroenterología y Hepatología**, v. 44, n. 7, p. 519-535, 2021.
2. CALDERÓN, Xiomara Moreno. Disbiosis en la microbiota intestinal. **Revista GEN**, v. 76, n. 1, p. 17-23, 2022.
3. CRUZ, Mayra Daniela Delgado et al. Microbiota intestinal: impacto en la enfermedad metabólica. **Medicina**, v. 21, n. 1, p. 52-60, 2017.
4. DA SILVA JUNIOR, Luciano Pedro et al. Microbiota intestinal e síndrome metabólica: utilização terapêutica de probióticos. **Revista da Associação Brasileira de Nutrição-RASBRAN**, v. 13, n. 1, p. 1-24, 2022.
5. DEVARAJ, Sridevi; HEMARAJATA, Peera; VERSALOVIC, James. La microbiota intestinal humana y el metabolismo corporal: Implicaciones con la obesidad y la diabetes. **Acta bioquímica clínica latinoamericana**, v. 47, n. 2, p. 421-434, 2013.
6. DIAZ, Cristóbal Ignacio Espinoza et al. Microbiota intestinal en la patogenia del síndrome metabólico: una nueva pieza en el rompecabezas neuroendocrino. **Síndrome Cardiometabólico y Enfermedades Crónicas Degenerativas**, v. 9, n. 1, 2019.

1º Edição / Vol.01

7. DIAZ, Rosario Adriana Reyes; LARA, Nidia Mercedes Cruz. Papel de la microbiota intestinal en el desarrollo del síndrome metabólico: revisión narrativa. **Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo**, v. 7, n. 1, p. 45-54, 2024.
8. DOS SANTOS, KIMBERLI EVA ROTA; RICCI, GLÉIA CRISTINA LAVERDE. Microbiota intestinal e a obesidade. **Uningá Review**, v. 26, n. 1, 2016.
9. GARZA-VELASCO, Raúl; GARZA-MANERO, Sylvia Patricia; PEREA-MEJÍA, Luis Manuel. Microbiota intestinal: aliada fundamental del organismo humano. **Educación química**, v. 32, n. 1, p. 10-19, 2021.
10. HANNA, Ana Carolina Leite et al. Abordagens emergentes para o tratamento da obesidade e síndrome metabólica. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 3, p. 11423-11437, 2023.
11. JOSUÉ MILIAN, Eduardo et al. Síndrome metabólico y su relación con la microbiota intestinal. **Repertorio de Medicina y Cirugía**, v. 33, n. 1, 2024.
12. MARTÍNEZ, María Peinado et al. Síndrome metabólico en adultos: Revisión narrativa de la literatura. **Archivos de medicina**, v. 17, n. 2, p. 4, 2021.
13. MICHEL-ACEVES, R. J. et al. La microbiota y el microbioma intestinal humano.(Entre las llaves del reino y una nueva caja de Pandora). **Revista de Sanidad Militar**, v. 71, n. 5, p. 443-448, 2017.
14. MORALES, Pamela; BRIGNARDELLO, Jerusa; GOTTELAND, Martín. La microbiota intestinal: Un nuevo actor en el desarrollo de la obesidad. **Revista médica de Chile**, v. 138, n. 8, p. 1020-1027, 2010.
15. OLIVEIRA, Alynne Moniellen; HAMMES, Thais Ortiz. Microbiota e barreira intestinal: implicações para obesidade. **Clinical and biomedical research. Porto Alegre. Vol. 36, n. 4,(2016), p. 222-229**, 2016.
16. SALOMÃO, Joab Oliveira et al. Implicações da microbiota intestinal humana no processo de obesidade e emagrecimento: revisão sistemática. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 5, p. 15215-15229, 2020.